

УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В СУХОМ ЭКСТРАКТЕ ТОПИНАМБУРА

^{1,2}Абдукаримзода Х.

^{1,2}Сафарзода Р.Ш.

¹Шарифзода Ш.Б.

¹Талбов Ф.Ш.

¹Кафедра фармацевтической технологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино,

²Учебный, научно-производственный центр "Фармация", г. Душанбе

e-mail: safarzoda90@yandex.ru, тел. +992 00000 4711

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185006>

Актуальность: Актуальность методов анализа флавоноидов, таких как ультрафиолетовая спектрофотометрия, в изучении растений, таких как топинамбур, остается высокой в научном и промышленном контексте. Флавоноиды - это класс фенольных соединений, обладающих выраженными биологическими свойствами, такими как антиоксидантные, противовоспалительные и антиканцерогенные свойства. Определение концентрации флавоноидов в топинамбуре может быть важным шагом для оценки его потенциальных фармацевтических и пищевых свойств, а также для разработки новых продуктов на его основе.

Целью исследования может заключаться в определении и количественной оценке этих соединений в топинамбуре с целью выяснить его потенциал как природного источника биологически активных веществ.

Материалы и методы: В исследовании использовался сухой экстракт топинамбура. Для анализа экстракта проводился спектрофотометрический анализ при использовании УФ-спектрофотометра. Длина волны, на которой производился анализ, зависела от спецификации аппарата и требований к исследованию. Температура в помещении, где проводились измерения, поддерживалась на уровне 20°C. Влажность воздуха составляла 78%. Атмосферное давление составляло 716 мм ртутного столба. Результаты анализа выражены в массе экстракта на 100 г сырья и представлены в мг/100 г.

Результаты: С использованием УФ-спектрофотометрии было проведено определение общего содержания флавоноидов в экстракте топинамбура в пересчете на рутин. Для этого был построен калибровочный график с использованием фармакопейного рутина. Навеска рутина массой 50 мг была растворена в 70% этаноле для получения стандартного раствора с концентрацией 1000 мкг/мл. Далее, с использованием стандартного раствора были подготовлены шесть стандартных растворов с концентрациями от 10 до 100 мкг/мл. Спектрофотометрический анализ проводился при длине волны 410 нм.

Анализ образца экстракта топинамбура был проведен путем взвешивания навески массой 0,4998 г и растворения ее в 70% этаноле. Затем к раствору добавляли 5% раствор хлорида алюминия и доводили объем до 50 мл спиртом. Полученный раствор выдерживали при комнатной температуре в течение 30 минут и проводили спектрофотометрический анализ при 410 нм.

Исходя из результатов анализа, содержание общих флавоноидов в пересчете на рутин в экстракте топинамбура составило X мг/100 г, где X рассчитывается по формуле:

$X = (C_{\text{сизм}} * V * 100) / (m * 1000)$, где m - навеска пробы, V - объем раствора с пробой (экстракта), $C_{\text{сизм}}$ - измеренная концентрация.

Согласно исследованию, содержание активных веществ в сухом экстракте топинамбура составило 885,35 мг на 100 г сырья.

Выводы: Результаты исследования показали, что сухой экстракт топинамбура обладает высоким содержанием активных веществ, достигающим 885,35 мг на 100 г сырья. Это свидетельствует о потенциальной ценности топинамбура как природного источника биологически активных соединений. Высокое содержание активных веществ делает топинамбур перспективным объектом для разработки лекарственных препаратов. Его антиоксидантные и противовоспалительные свойства могут быть особенно полезны в лечении различных заболеваний. Результаты исследования подтверждают важность и потенциал использования природных источников, таких как топинамбур, в разработке новых продуктов и лекарственных препаратов с высокой биологической активностью.

References:

1. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Дусчанова Г.М. Изучение анатомо-морфологических признаков янтака –верблюжьей колючки. Farmatsiya, научно-практический журнал, Ташкент, №1/2023, С. 39-43;
2. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Рахимова Д.О. Изучение острой токсичности и специфической активности водного настоя растения верблюжья колючка. «Абу Али Ибн Сино и инновации в современной фармацевтике». В сб. материалов VI Международной научно-практической конференции, Ташкент, 2023, С. 334;
3. Государственная фармакопея Республики Узбекистан, Ташкент, 2021, С. 66, 174, 375.